

INFORMATIKA TA'LIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOBIL TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Jumamuratova Zarina Azatovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri

Annotatsiya: Hozirgi kunda onlayn va masofaviy ta'limga talab oshayotgan davrda mobil ta'limga ham yehtiyoj tug'ildi. Maqola informatika ta'limi samaradorligini oshirishda zamonaviy mobil qurilmalar ulardan ta'lim olishda foydalanish, uning imkoniyatlariga bag'ishlangan. Maqolada mobil ta'lim har joyda va har qanday sharoitda ham qulay bo'lib, ta'lim oluvchilar mobil qurilmalardan behuda emas, balki ta'lim olishda foydalanishi, bunda mobil ilovalar qo'l kelishi haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: «blended learning», «flipped classroom» texnologiyalari, mobil qurilma, mobil ilova, ta'lim motivatsiyasi.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Unda Ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo'yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirish nazarda tutilgan⁴²:

➤ zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar

⁴² Majidov, J. M., Akhmedov, B. A. (2021). Use of multimedia technologies as a means of increasing students motivation to learn a foreign language. *Ekonomika i sotsium*, 3(82).

yaratish;

➤ ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, «blended learning», «flipped classroom» texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish;

➤ zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'lim dasturlarini tashkil etish;

➤ ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar, seminarlarni onlayn kuzatish va o'zlashtirish imkonini beruvchi, shuningdek ularni elektron axborot saqlovchilarga yuklovchi «E-MINBAR» platformasini amaliyotga joriy etish, ta'lim jarayonlarida «bulutli texnologiyalar»dan foydalanish.

Demak, bularni amalga oshirishda bevosita yuqori axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida jahon tajribasiga tayanish, uni amalga joriy qilish, pandemiya sharoitida onlayn ta'limni rivojlantirish, uni o'zbek mentalitetiga moslashtirish zarurati paydo bo'ldi.

Hozirda axborot kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi bilim oluvchilar (o'quvchi, talaba, katta yoshdagilar va h.k.) uchun eng rivojlangan davlatlardagi yetakchi mutaxassislaridan ta'lim olish imkoniyatini vujudga keltirdi. Bunday ta'lim shakli masofaviy ta'lim deb nomlanadi⁴³.

Mobil qurilmalar uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan o'quv vositalariga ajoyib qo'shimcha bo'lib kelgan va ba'zi joylarda kompyuterni almashtirgan. Agar biz veb-seminarlarni misol qilib olsak, u holda mobil qurilmalar yordamida siz ish joyingizga bog'lanib qolishingiz mumkin emas. Bundan tashqari, hozirda Internet deyarli hamma joyda (metroda, kafelarda, parklarda) mavjud bo'lib, ta'lim olish imkoniyati yanada oshdi.

Informatika ta'limida mobil ilovalarning ahamiyati tobora ortib bormoqda va buning asosiy sababi ular taqdim etayotgan imkoniyatlardir⁴⁴:

- o'quvchilarning dars davomida va sinfdan tashqari ishlarda topshiriqlar bo'yicha birgalikdagi ishi;

- fayllarni almashtirish;

masofaviy ta'limni tashkil etish va ota-onalar bilan o'zaro aloqalar.

Mobil ilova nima? Mobil ilova - bu ma'lum bir platformada o'rnatilgan, bu sizga turli xil harakatlarni amalga oshirishga imkon beradigan ma'lum funktsiyalarga ega dastur.

⁴³ Асланов К. П., Хакимов Х. Н., Акрамова Г. М. МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ //Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 9. – С. 38-39.

⁴⁴ Арслонов К. П., Шукуров Р. С., Хакимов Х. Н. Изучение предмета «Виды национальной борьбы и методика её обучения» с помощью инновационных технологий //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2013.

Ta'lim uchun mobil ilovalarning ahamiyati nafaqat yangi texnologiyalar nuqtai nazaridan ularning umumiy mavjudligi va jozibadorligi, balki ular taqdim etayotgan imkoniyatlar tufayli ham ortib bormoqda: talabalarning topshiriqlar bo'yichabirgalikdagi ishlashi, maktabdan tashqarida o'rganish, hamma gapirish, qatnashish imkoniyatiga ega (aksincha qo'l ko'tarish bilan).

Ta'lim muassasalari uchun mobil ilovalardan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

- talabalar bilim darajasi ustidan yagona nazoratni amalga oshirish;
- test va testlarni o'tkazishni soddalashtirish;
- Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar uchun mobil ilovalar va o'rnatilgan sensorlardan foydalanish, atrof-muhit to'g'risida ma'lumot to'plash.

Ta'limga mo'ljallangan mobil ilovalar haqida gapirganda, ularning talabalar va o'qituvchilar, ta'lim faoliyati ko'rsatkichlari haqida ma'lumotni saqlash uchun yagona axborot maydoni sifatida foydalaniladigan bulutli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini ta'kidlash kerak.

XULOSA VA MUNOZARA

Informatika ta'limi jarayonida mobil qurilmalardan foydalanish ta'lim motivatsiyasini oshirish usullaridan biridir. Mobil qurilmalar insonning asosiy ehtiyojlarini amalga oshirishga yordam beradi - aloqa, ta'lim, o'zini o'zi anglash. Ushbu qurilmalarning o'quv jarayoniga kiritilishi darslarning samaradorligini oshirish, o'qituvchini odatdagi ishlardan ozod qilish, material taqdimotining jozibadorligini oshirish, vazifalar turlarini farqlash va qayta aloqa shakllarini diversifikatsiya qilish uchun mo'ljallangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Majidov, J. M., Akhmedov, B. A. (2021). Use of multimedia technologies as a means of increasing students motivation to learn a foreign language. *Ekonomika i sotsium*, 3(82).
2. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M. (2021). Practical ways to learn and use the educational cluster. *Экономика и социум*, 2(81).
3. Асланов К. П., Хакимов Х. Н., Акрамова Г. М. МЕСТО ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ //Журнал

научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – №. 9. – б. 38-39.

4. Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript, 2nd Edition, Jonathan Stark and Brian Jepson, 2012.

5. Арслонов К. П., Шукуров Р. С., Хакимов Х. Н. Изучение предмета «Виды национальной борьбы и методика её обучения» с помощью инновационных технологий //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2013.